

processi e informazioni sul personale che contribuisce a determinare la prestazione energetica. Il concetto di miglioramento continuo si esplica attraverso il ciclo PDCA, *Plan-Do-Check-Act*. I vantaggi di un SGE sono molteplici, come ad esempio la riduzione dei costi diretti e delle emissioni dirette di CO₂, con la possibilità di ricevere rimborsi e compensazioni riconosciuti dal governo. Tuttavia, specialmente per le PMI, un SGE può porre delle sfide iniziali quali la necessità di ulteriori risorse umane (ad esempio, la figura dell'*energy manager*) e un investimento economico iniziale per le misure di efficienza e certificazione.

Confronto dell'intensità energetica utilizzata nel tempo tra un audit energetico e un SGE certificato

Federalimentare sta al momento ultimando la strutturazione di una piattaforma informativa industriale (IIN - *Industry Informative Network*) che ha come obiettivo favorire l'incontro fra domanda e offerta di tecnologie di efficienza energetica, nonché diffondere la cultura del risparmio energetico tra aziende alimentari, magazzini di stoccaggio, celle frigorifere e operatori logistici. Lo strumento IIN sarà accessibile dal sito *web* del progetto e contribuirà ad accrescere la consapevolezza verso

l'efficienza energetica e le iniziative sostenibili nella catena del freddo. Per rimanere aggiornati sulle attività del progetto consultare il sito www.iccee.eu, l'account Twitter @ICCEE H2020⁴. È inoltre possibile iscriversi alla *newsletter* di ICCEE (<https://iccee.eu/take-part/>).

Contatti

Dr. Maurizio Notarfonso - SPES⁵
notarfonso@federalimentare.it

Federazione Italiana dell'Industria Alimentare

Dr.ssa Giorgia Sabbatini
- Federalimentare⁶
sabbatini@federalimentare.it

Il progetto ICCEE è finanziato dal Programma di Ricerca e Innovazione *Horizon 2020* dell'Unione Europea, tramite il *grand agreement* n. 847040.

Maurizio Notarfonso
SPES

Giorgia Sabbatini
Federalimentare

Note

- ¹ Programma Quadro di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 | The EU Framework Programme for Research and Innovation (europa.eu)
- ² <https://iccee.eu/>
- ³ Sintesi studio ICCEE: http://www.federalimentare.it/Informalmentare/informalmentare_5_2020_D2_2-PU-ISI.pdf
- ⁴ Twitter ICCEE: https://twitter.com/iccee_h2020
- ⁵ SPES: <https://spes-geie.eu/>
- ⁶ Federalimentare: <http://www.federalimentare.it/>

CircThread: la conoscenza a fattore comune per decisioni più circolari

Proviamo a immaginare una società senza rifiuti, una che oggi sembra solo una favola utopica. Sarebbe un mondo in cui i nostri prodotti durerebbero almeno il doppio e forse tre o quattro volte di più; l'*upcycling* (il "recupero migliorativo" che non riduce il valore del "vecchio", ma gli dà nuova vita), il riparare e il riutilizzare sarebbero la norma, non l'eccezione. Non parleremmo più di prodotti di seconda mano, ma forse di 9^a mano. Le aziende di gestione dei rifiuti potrebbero recuperare e riciclare forse il 95% di tutti i materiali, in un *loop* infinito! Questo non è solo un esercizio creativo, avere una visione è necessario per sfidare il nostro modo di immaginare il mondo in cui viviamo, ma non solo. Questa visione può essere già letta tra le righe di nuove strategie di sviluppo, come quella del EU *Green Deal* che punta a "raggiungere la neutralità climatica e un'economia totalmente circolare entro il 2050" (COM(2019)640). Le motivazioni per cui abbiamo bisogno di un'economia circolare stanno diventando sempre più chiare a tutti. È infatti un fattore chiave se guardiamo alla scarsità delle risorse e agli impatti ambientali, è necessario per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, i rifiuti e per essere meno dipendenti dall'estrazione di risorse fuori dall'UE, facendo maggiore leva sulle nostre risorse interne. Non solo. Un'economia più circolare è anche un elemento chiave per generare valore aggiunto in termini sociali ed economici, creando nuove occupazioni per il futuro. Recenti statistiche (relative al 2016) mostrano che in Europa determinate "strategie di circolarità" - come attività di riparazione, riutilizzo e riciclo - hanno già generato €147 miliardi in valore economico aggiunto (COM(2019)190). Con queste consapevolezza, il 1 giugno 2021 partirà il progetto *CircThread*, finanziato nell'ambito del programma europeo *Horizon 2020*, con l'obiettivo di supportare lo sviluppo di un'economia circolare nell'Unione europea. Il progetto coinvolge 30 *partner* da tutta Europa coordinati da CARTIF (Spagna) ed ECOWISE (UK). *CircThread* cercherà di "sbloccare i cicli di circolarità" (per l'estensione della durata dei prodotti, il loro riutilizzo, riparo e riciclo), ampliando e favorendo le possibilità di scambio di informazioni tra gli attori lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. Oggi una volta che un prodotto passa "in altre mani", cambia proprietario, il flusso di informazioni si interrompe. I cittadini non possono richiedere o scambiare informazioni con un OEM (*original equipment manufacturer*) riguardo il ciclo di vita o la *performance* del prodotto. Né possono ordinare parti di ricambio per aggiustare direttamente gli elettrodomestici, sebbene sia già necessario sotto il nuovo "diritto di riparazione" previsto dai regolamenti europei. Né le aziende o le organizzazioni *non-profit* che si occupano di riciclo, riparazione o riutilizzo hanno opzioni standardizzate già disponibili per comunicare con gli OEM con l'obiettivo di aumentare la riciclabilità, riparabilità o riuso potenziale di prodotti. In tutti questi casi sarebbe necessario definire delle informazioni *tailor-made* e un *network* di comunicazione, cosa che può essere

UNI è partner del progetto Europeo H2020 "e-SHyIPS - *Ecosystemic knowledge in Standards for Hydrogen Implementation on Passenger Ship*" (GAN° 101007226). Lanciato a gennaio 2021 il progetto coinvolge 7 Paesi europei che lavorano insieme per definire le nuove linee guida per un'efficace introduzione dell'idrogeno nel settore del trasporto marittimo passeggeri e per incentivare la sua adozione verso il raggiungimento di uno scenario di navigazione a zero emissioni. Attraverso un approccio olistico, che prevede il coinvolgimento di tutti i principali *stakeholder* del settore marittimo e dell'idrogeno, della ricerca e dell'industria, il progetto e-SHyIPS integrerà attività teoriche di ricerca pre-normativa sugli *standard* con simulazioni ed esperimenti di laboratorio, al fine di fornire le conoscenze necessarie per progettare un adeguato processo di certificazione e individuare future attività di standardizzazione per migliorare il panorama normativo e regolamentare dell'UE.

Figure 4: e-SHyIPS project methodology

Le potenzialità del mercato delle celle a combustibile a idrogeno nel settore marittimo sono state dimostrate negli ultimi anni con diversi progetti faro per le navi. Nonostante l'idrogeno sia considerato in tutto il mondo una valida opzione per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni, anche parte della strategia dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), un quadro normativo applicabile alle navi alimentate a idrogeno non è ancora disponibile.

e-SHyIPS riunisce gli *stakeholder* interessati lato idrogeno e marittimo ed esperti internazionali, attraverso un comitato consultivo (*advisory board*), per raccogliere nuove conoscenze basate sulla revisione del quadro normativo e sui dati sperimentali relativi alla progettazione della nave, ai sistemi di sicurezza, ai materiali e ai componenti, alle procedure di rifornimento combustibile. L'approccio è

"indipendente dalla nave", al fine di evitare gli oneri di progetti personalizzati, e si concentra sulle metodologie di valutazione del rischio e della sicurezza. Sulla base di questo, e-SHyIPS definirà un piano di pre-standardizzazione per l'aggiornamento del codice IGF per le navi passeggeri con combustibili a idrogeno e una tabella di marcia per spingere l'adozione di un'economia dell'idrogeno nel settore marittimo.

"Questo progetto è finanziato dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea, Grant Agreement n° 101007226"

costosa e spesso con benefici immediati limitati. Per cambiare radicalmente questa situazione il progetto *CircThread* creerà una piattaforma che realizzi un *Circular Digital Thread* per i prodotti. La visione del progetto è fornire una piattaforma di "gestione dell'informazione e intermediazione di prodotto" dove i singoli prodotti avranno un'identità digitale legata alle informazioni di prodotto, in un catalogo pubblicamente accessibile.

Questo favorirà lo scambio di informazioni tra ogni attore che possiede o "tocca" un prodotto lungo

il ciclo di vita del prodotto di realizzare la loro propria versione della piattaforma

dosì sul settore degli elettrodomestici (inclusi lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi) e sistemi energetici domestici (*home energy systems*, inclusi batterie, pannelli solari, caldaie). Inoltre costruirà il "cuore" della *Circular Digital Thread Platform* come un'iniziativa *open source*, supportata da un *FIWARE backend*, per essere accessibile su scala europea, riutilizzabile, customizzabile e interoperabile.

tutta la catena di produzione, utilizzo ed *end-of-use*. Il catalogo, quando legato al *CircThread cloud ecosystem* e ai tag fisici di prodotto (come ad esempio codici QR), prevederà l'accesso da mobile e da desktop per tracciare, recuperare e aggiungere informazioni *on-site*. *CircThread* quindi permetterà di catturare, collegare, combinare e condividere sia dati che informazioni sulle decisioni CE come elementi di un'infrastruttura collaborativa dell'informazione, offrendo una *Circular Product Chain of Custody*. Il progetto sarà finalizzato a standardizzare il collegamento dell'informazione ai prodotti, includendo registri sullo *status* di prodotto e il contenuto dei materiali, i dati sulle materie prime critiche e informazioni sulle sostanze chimiche, i dati sulla durata di prodotti e componenti, indicatori sociali e ambientali, così come per i cittadini varie opzioni di *end-of-use* (riutilizzo, riparo o riciclo). Da notare che gran parte di queste informazioni sono già standardizzate (come per le sostanze chimiche attraverso la direttiva REACH), il problema è che non sono legate ai singoli prodotti con un approccio standardizzato, digitale e *smart*. Per collegare dunque un prodotto all'informazione, *CircThread* attingerà dagli strumenti d'informazione esistenti, come la distinta dei materiali (*bill of materials* - BOM) dei fornitori, la *footprint* ambientale di prodotto (*Product Environmental Footprint* - PEF), *Life Cycle Sustainability Assessment* (LCSA) ed *Eco-design*, la norma per la valutazione di prodotto e *decision making*. Così come nuovi *standard* per la *circular economy* e *Product Circularity Data Sheets* (PCDS). Legherà queste informazioni alle "strategie di circolarità": dalla manutenzione dei prodotti all'estensione della durata, attraverso ristrutturazione, riparazione, riutilizzo e *re-manufacturing* e alla fine riciclo per riutilizzo come materie prime seconde. Il consorzio di *CircThread* testerà l'approccio *Circular Digital Thread* in tre *cluster* dimostrativi in Spagna, Slovenia e Italia, focalizzan-

nel *cloud*, invitare nuovi partner a unirsi, "mixare e matchare" l'utilizzo di un'ampia gamma di servizi a un prezzo accessibile. La replicabilità ad altri settori sarà prevista dall'inizio (dal *design* della piattaforma), e saranno fatte valutazioni specifiche per settori del *packaging* e delle costruzioni. Fattore critico per il progetto è la standardizzazione dello scambio di informazioni per assicurare qualità e comparabilità. UNI, l'Ente Italiano di normazione, è un *partner* chiave del progetto in quest'area e supporterà la creazione di *Circular Economy information standards*, promuovendo la conoscenza dell'attuale stato dell'arte a livello europeo e internazionale sugli *standard* esistenti e in corso di stesura, e realizzando una *strategic roadmap* con *input* da *stakeholder* dei settori degli elettrodomestici e della *home energy sector*. UNI sarà supportato da ECOS (Belgio) e SOFIES (UK). I primi *output* di *CircThread* sono attesi per la fine del 2021, come conoscenza accumulata dai *partner* di progetto sarà condivisa in una serie di *webinar* cruciali per iniziare a diffondere l'importanza dello scambio di informazioni per l'economia circolare. In seguito, nel primo trimestre del 2022 saranno dettagliati *use case* per la gestione dell'economia circolare di elettrodomestici e prodotti *home energy*. Per la fine di luglio del 2022, ci si aspetta che sia disponibile anche una prima versione dello *standardization toolkit* per l'economia circolare, lavoro chiave per il progetto e che sarà guidato da UNI.

Il progetto è stato finanziato dal programma dell'Unione Europea per la ricerca e innovazione Horizon 2020 con Grant Agreement no 958448

Rembrandt Koppelaar
EcoWise

I partner di *CircThread*

ENTeR: una piattaforma al servizio dell'economia circolare

Un progetto che coinvolge aziende, associazioni e centri di ricerca dell'Europa Centrale per riciclare gli scarti del settore tessile attraverso una piattaforma digitale.

Nel recente rapporto "10 *Circular investment opportunities*" di Ellen Mac Arthur Foundation¹ emerge che l'87% delle fibre utilizzate per produrre capi d'abbigliamento viene destinato all'incenerimento o alla discarica e solo l'1% viene riciclato in nuovi capi d'abbigliamento. Prima della pandemia a livello globale più di 500 miliardi di dollari venivano persi a causa del sottoutilizzo dei capi di abbigliamento e della mancanza del loro riciclo. L'Unione europea ha identificato il settore tessile come uno dei settori prioritari su cui lavorare per un futuro a emissioni zero e circolare ponendo le basi per una ripresa in chiave sostenibile del comparto moda che nel 2019 ha movimentato, solo nel vecchio continente, 162 miliardi di euro. La transizione all'economia circolare è infatti uno dei punti focali dell'intera strategia europea² che mira anche a dare una spinta al mercato delle materie prime seconde. La strategia europea in materia di prodotti tessili sostenibili si affianca inoltre alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, la cosiddetta direttiva *Ecodesign*, che porta l'attenzione sulle sostanze chimiche dannose nei prodotti tessili. In questo contesto, il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento (CENTROCOT) e l'Unione degli Industriali della Provincia di Varese (UNIVA) hanno promosso il progetto ENTeR al fine di rafforzare la capacità innovativa del settore tessile e diffondere al suo interno i principi della *Circular Economy*. Il partenariato è composto da associazioni di imprese/*cluster* e centri di ricerca del settore tessile appartenenti a cinque Paesi dell'Europa Centrale: Italia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. ENTeR, un progetto cofinanziato nell'ambito del programma *Interreg Central Europe*, ha utilizzato una piattaforma di *matchmaking* cross-settoriale sviluppata all'interno del progetto europeo Life M3P (a cui hanno partecipato anche CENTROCOT ed UNIVA), per creare un sistema in grado di valorizzare il riutilizzo dei rifiuti tessili industriali, basandosi sulla caratterizzazione e classificazione delle loro proprietà, nonché sulle tecnologie in grado di trasformare questi scarti in altri materiali/semilavorati/prodotti. La piattaforma M3P favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di materiali di scarto provenienti da svariati settori produttivi e che sono spesso destinati alla discarica o alla termovalorizzazione, ma che possono rappresentare una risorsa importante per altre aziende interessate a riutilizzarli e riciclarli. Attraverso la piattaforma si è quindi potuto sviluppare un "ecosistema digitale" che facilita sia la cooperazione sia tra imprese appartenenti alla stessa filiera, sia tra imprese che operano in catene del valore diverse ovvero, detto in altri termini, si è creato terreno fertile per simbiosi in-